

УДК 598.1:591.53 (477.75)

Влияние контрастности входного отверстия гнездового канала на заселение ульев Фабра пчелами *Osmia cornuta* (Apoidea, Megachilidae)

Иванов С. П., Люманов Т. Р., Трубаева В. В.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Симферополь, Республика Крым, Россия
spi2006@list.ru, lv_timur@mail.ru, turba13@mail.ru

В статье представлены результаты экспериментальных исследований, направленных на определение влияния контраста входных отверстий гнездовых каналов в ульях Фабра на их заселения пчелами *Osmia cornuta*. Самкам пчел были предоставлены ульи типичной конструкции. В переднюю стенку улья были вставлены гнездовые трубки из стеблей тростника. Более низкий или более высокий контраст входных отверстий гнездового канала достигался путем окрашивания передней стенки вокруг отверстий в черный или белый цвет. Стенка улья вокруг одной трети трубок оставалась неокрашенной. Дополнительный контраст достигался путем окрашивания внутренних поверхностей стенок гнездовых каналов у выхода в белый или черный цвет. В итоге пчелам было предложено девять цветовых комбинаций. Эти девять комбинаций были разделены на три группы: самый высокий контраст, самый низкий контраст и средний контраст. По результатам заселения ульев было установлено, что наименее контрастные трубки были заселены на 37,7 %, наиболее контрастные – на 26,2 %, а трубки средней контрастности – на 33,3 %. Таким образом, самки пчел *O. cornuta* при выборе мест для гнездования заселяли наименее контрастные гнездовые каналы. Эти результаты согласуются с предыдущими аналогичными исследованиями заселения ульев пчелами *Osmia cerinthidis* и *Megachile rotundata*, которые так же заселяли менее контрастные гнездовые каналы. В то же время было установлено, что самки *O. cornuta* наиболее охотно заселяли трубки на белом фоне (35,7 %), в то время как трубки на черном и сером фоне заселялись реже (31,0 % и 28,6 %, соответственно). Эти данные противоречат данным предыдущих исследований заселения ульев пчелами *O. cerinthidis* и *M. rotundata*, которые предпочитали заселять трубки на черном фоне. Были зафиксированы и другие различия между этими видами в выборе гнездовых трубок. Для выяснения причин этого расхождения исследования будут продолжены.

Ключевые слова: дикие одиночные пчелы, Megachilidae, *Osmia cerinthidis*, *Osmia cornuta*, *Megachile rotundata*, разведение диких пчел, конструктивные особенности улья Фабра, контрастность гнездовых каналов.

ВВЕДЕНИЕ

Пчелы осмии являются прекрасными опылителями дикорастущих и культурных видов растений. При этом многие виды осмий охотно заселяют ульи Фабра, искусственные конструкции, служащие для гнездования пчел (Мальшев, 1963), и хорошо поддаются искусственному разведению. Для их содержания используют ульи Фабра различной конструкции, в которых в качестве гнездовых блоков может использоваться набор деревянных пластин с отверстиями, связки из пустотелых стеблей растений, трубки из различных материалов. Большинство из разводимых осмий – это весенние виды, которые направляются на опыление плодовых деревьев: *Osmia lignaria* в США (Levin, 1957; Tepedino, Torchio, 1989; Bosch, Kemp, 2000; Bosch et al., 2006); *O. cornifrons* в Японии (Hirashima, 1963; Maeta, 1990); *O. pedicornis* также в Японии (Kitamura, Maeta, 1969); *O. bicornis* в Европе (Holm, 1973; *O. jacoti* и *O. excavata* в Китае (Zhou et al., 1992). Некоторые из этих видов были интродуцированы в другие страны, для опыления различных сельскохозяйственных культур: *O. cornifrons*, *O. cornuta* и *O. bicornis* – в США (Torchio, Asensio, 1985; Kuhn, Ambrose, 1984), *O. lignaria* – в Японию (Maeta, Kitamura, 1968).

Первые этапы искусственного разведения диких пчел состоят в привлечении пчел в гнезда-ловушки в местах естественного гнездования и последующем наращивании их численности в условиях искусственного разведения. Успешность прохождения этих этапов

во многом зависит от того, в какой мере ловушки и ульи Фабра соответствуют видоспецифичным потребностям пчел в субстрате гнездования.

Поиску оптимальных вариантов конструкций ульев для диких пчел были посвящены многие исследования по выявлению наиболее приемлемых конструкций ульев, отдельных элементов их строения и материала гнездовых каналов (Иванов, 1982; Taki et al., 2008; Martins et al., 2012; Seidelmann et al., 2016; Akram et al., 2022; Henry et al., 2023; Иванов и др., 2025 и др.). В результате этих и других исследований были разработаны и запатентованы целый ряд ульев для разведения диких пчел, как правило, предназначенных для разведения какого-то одного или небольшого числа экологически близких видов (Бартули, 1979; Олифир, 1990; Иванов, 1996; Иванов, 1997, 2005а, 2005б; Радченко, Иванов, 2004; Иванов, Гауль, 2019; Иванов, Жидков 2019; Иванов и др., 2023). Улучшение конструкций существующих ульев Фабра и разработка новых является актуальной и практически важной задачей.

Цель наших исследований – выявить влияния контрастности входных (летковых) отверстий гнездовых каналов в ульях Фабра на их заселение пчелами *Osmia cornuta*.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты по выявлению влияния контрастности входных (летковых) отверстий гнездовых каналов на лицевой стенке в ульях Фабра на их заселение пчелами *Osmia cornuta* (Latreille, 1805) проводились в сезоны 2018 и 2025 года в Крыму.

Самкам пчел предлагались для заселения два специально подготовленных улья типичной конструкции (Малышев, 1963). Ульи вывешивались на южной стороне стены, которая огораживала экспериментальную площадку (рис. 1а). Два экспериментальных улья, предназначенные для оценки значения контрастности, вывешивались в составе группы ульев из четырех (рис. 1б, первый и третий улей по порядку слева направо). Два дополнительных улья (рис. 1б, второй и четвертый улей по порядку слева направо) такой же конструкции, но без рисунка на лицевой стенке, были включены в ряд экспериментальных ульев с целью оценки относительной привлекательности окрашенных и неокрашенных ульев. Все экспериментальные ульи были аналогичны ульям, которые использовались нами ранее в аналогичных экспериментах по выявлению значения контрастности летковых отверстий гнездовых каналов с привлечением других видов диких пчел – *Osmia cerinthidis* Morawitz, 1876 и *Megachile rotundata* (Fabricius, 1787) (рис. 1–3) (Иванов, 2005).

Экспериментальные ульи представляли собой короба из гофрированного картона. Основу каждого улья составляла рамка из деревянных реек (2×5 см), на которую с двух сторон прибавались листы гофрированного картона. В листах картона проделывались отверстия, в которые вставлялись одиночные гнездовые трубки. Плоскости листов картона, прибитых к рамке, располагались параллельно на расстоянии 5 см друг от друга. Таким образом, каждая трубка при вставлении в картонную рамку опиралась и на картон передней стенки рамки, и на картон задней. Рамка с вставленными в нее гнездовыми трубками помещалась в корпус из гофрированного картона. В качестве гнездовых трубок использовались отрезки стеблей тростника (*Phragmites communis*). Наглядное представление об устройстве и процессе изготовления ульев дают иллюстрации в статье С. П. Иванова с соавторами (Иванов и др., 2025).

Меньшая или большая контрастность входного отверстия гнездового канала достигалась окрашиванием лицевой стенки вокруг летковых отверстий в черный или белый цвет. Вокруг одной трети трубок стенка улья не окрашивалась и оставалась естественного цвета. Дополнительные варианты контрастности достигались окрашиванием внутренних стенок гнездовых каналов (на небольшую глубину в 1–1,5 см) в белый и черный цвета. В результате пчелам предлагалось 9 вариантов сочетания цветов, которые были разделены на три группы – наиболее контрастные (3 варианта), наименее контрастные (3 варианта) и средней контрастности (3 варианта). Девять вариантов сочетания цвета стенки улья и цвета внутренних стенок гнездовых каналов, а также распределение их по группам представлено в таблице 1.

Рис. 1. Ульи Фабра, предназначенные для проведения экспериментов по выявлению зависимости частоты заселения гнездовых каналов от контрастности леткового отверстия. Вид экспериментальной площадки (а); ульи, подготовленные для заселения *Osmia cornuta* в 2025 (б) и 2005 году (с); ульи, подготовленные для заселения *O. cerinthidis* в 2005 году (д).

Каждый из экспериментальных ульев содержал по 62 гнездовых канала, которые были объединены в 9 групп по 7 каналов, расположенных на расстоянии 7,5 см. Окрашенное пространство вокруг леткового отверстия представляло собой шестиугольник с расстоянием между противоположными сторонами – 5 см.

В качестве белой краски использовали эмульсию зубного порошка в воде, в качестве черной – черную туш.

К экспериментальным ульям после их закрепления на стене снизу были прикреплены два тубуса с материнскими гнездами (рис. 1 а и б), построенными самками *O. cornuta* в прошлом 2024 году и содержащими молодых самок и самцов диапазирующих в коконах.

Биометрическая обработка данных осуществлялась по общепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследований представлены в таблицах 1–3. В первой таблице представлены результаты заселения гнездовых каналов – доля заселенных каналов в зависимости от контрастности леткового отверстия.

Окрашивая лицевую стенку вокруг леткового отверстия трубок и сами трубки либо в белый, либо в чёрный цвет, либо оставляя их неокрашенными, мы можем получить 9 сочетаний цвета лицевой стенки и трубки. Все эти 9 возможных сочетаний представлены в таблице 1. Полученные девять сочетаний разделены на 3 группы по степени контрастности. К наиболее контрастным отнесены сочетания белая и серая трубки на черном фоне стенки улья и серая трубка на белом фоне. В группу сочетаний средней контрастности (близкой к естественной) нами включены сочетания белая трубка на белом фоне, серая на сером и черная на черном. К группе наименьшей контрастности отнесены сочетания: серая трубка на черном фоне, белая на сером и белая на черном.

Исходя из того, что контрастные трубки более заметны на передней стенке улья, можно было бы предположить, что самки пчел при поиске и выборе гнездовой трубки отдадут предпочтение трубкам более контрастных вариантов. Однако данные таблицы это предположение опровергают. Напротив, пчелы продемонстрировали значительно более высокую склонность к заселению гнездовых трубок с минимальной степенью контрастности. Наибольший процент заселения отмечен в группе трубок с летковыми отверстиями

Таблица 1

Заселение гнездовых каналов самками *Osmia cornuta* в зависимости от контрастности
леткового отверстия

Степень контрастности					
Максимальная		Средняя (естественная)		Минимальная	
Сочетание цветов трубка/фон	Число заселенных каналов	Сочетание цветов трубка/фон	Число заселенных каналов	Сочетание цветов трубка/фон	Число заселенных каналов
ч/б	4	б/б	6	с/ч	7
ч/с	2	с/с	5	б/с	5
с/б	5	ч/ч	3	б/ч	3
Доля заселенных каналов, %					
26,2		33,3*		35,7*	

Примечание к таблице. с/ч, с/с, с/б – серые трубки на черном, сером и белом фоне; б/ч, б/с, б/б – белые трубки на черном, сером и белом фоне; ч/ч, ч/с, ч/б – черные трубки на черном, сером и белом фоне.
* – отличие между минимальным и максимальным значением достоверны при $P \leq 0,95$.

наименьшей контрастности – 35,7 %. Группа трубок с наиболее контрастными летковыми отверстиями заселялась намного менее охотно – 26,2 % с достоверной степенью отличия как от трубок со средней, так и от трубок с минимальной контрастностью.

Можно предположить, что причина выбора гнездовой трубки для закладки гнезда минимальной контрастности состоит в том, что такие отверстия также хорошо заметны не только самкам пчел, но и паразитам и хищникам. То есть, выбирая менее заметные трубки, самки обеспечивают большую безопасность гнезд.

Оценка заселения гнездовых каналов без учета контрастности, то есть сравнительная оценка числа заселенных каналов, входные отверстия которых находились либо на белом, либо на сером, либо на черном фоне, показала, что в данном случае разница по этим вариантам менее выражена (табл. 2). Достоверной оказалась лишь разница между крайними вариантами – долей каналов на белом или черном фоне, с приоритетом заселения каналов на белом фоне.

Таблица 2

Заселение гнездовых каналов самками *Osmia cornuta* в зависимости от цвета стенки улья
вокруг входного отверстия канала

	Цвет стенки улья вокруг входного канала		
	Белый	Серый (естественный)	Черный
Число заселенных каналов	15	12	13
Доля заселенных каналов, %	35,7*	28,6	31,0

Тем не менее, этот результат несколько удивляет. При установленном приоритете в заселении каналов, входные отверстия которых выглядят менее контрастными, в состав этой группы входят два сочетания, которые в свою очередь входят в группу наиболее контрастных сочетаний, и наоборот, в состав группы трубок на черном фоне (как установлено менее привлекательных для пчел) входят два сочетания, входящие в группу наименее контрастных, и следовательно, более привлекательных для пчел.

В отношении цвета внутренней стенки канала, прилегающей к ее краю, разброс значений оказался самым большим (табл. 3). В этом случае явный приоритет получили неокрашенные трубки серого цвета (40,5 %), на одну четверть менее охотно заселялись трубки белого цвета (33,3 %), и менее на одну треть от них – трубки черного цвета (22,4 %). Эти данные так же пока не находят объяснения с учетом того, что серые трубки равномерно распределены по выделенным нами группам входных отверстий каналов по контрастности.

Таблица 3

Заселение гнездовых каналов самками *Osmia cornuta* в зависимости от цвета внутренней стенки канала сразу за входным отверстием

	Цвет внутренней стенки входного канала		
	Белый	Серый (естественный)	Черный
Число заселенных каналов	14	17	9
Доля заселенных каналов, %	33,3*	40,5*	22,4

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты экспериментальных исследований по выявлению роли окраски лицевой стенки ульев, как правило, сводятся к констатации факта большей привлекательности для пчел того или иного цвета и важного значения окраски для облегчения поиска пчелами своего улья при возвращении на пасеку (Буренин, Котова, 1984; Комісар, 1994 и др.).

Нет сомнения в том, что пчелы хорошо различают не только основные цвета, но и их оттенки. Тем не менее, собственно цвет ульев Фабра, на наш взгляд, не может в чистом виде рассматриваться как фактор, влияющий на выбор улья самками пчел, поскольку он не присущ естественным субстратам гнездования пчел, и следовательно, его восприятие не может иметь собственного адаптивного значения. Можно предположить, что первостепенным для диких пчел является не столько цвет улья, сколько усиление или ослабление контрастности входных отверстий гнездовых каналов, которое с неизбежностью меняется с изменением цвета лицевой стенки улья.

В природе поиск места для устройства гнезд пчелы-мегахилиды осуществляют в ходе облетов стволов деревьев, скальных обнажений, стен зданий и других объектов, в которых возможно нахождение полостей, пригодных для устройства гнезд. Наблюдения за поведением молодых самок пчел-мегахилид, подыскивающих место для устройства гнезд, показали, что они подлетают к каждому отверстию на поверхности обследуемых объектов, при этом их привлекает, прежде всего, более темный цвет отверстия на фоне относительно светлой поверхности объекта. Об этом свидетельствует и тот факт, что самки часто принимают за отверстия любые темные пятна, особенно если они имеют округлую форму. Исходя из этих наблюдений, мы предположили, что привлекательность ульев Фабра в определенной мере зависит от того, насколько контрастно выглядят входные отверстия гнездовых каналов на его лицевой стенке. Чем контрастнее эти отверстия, тем с большего расстояния пчелы могут заметить улей, и, соответственно, большее количество пчел его заселят. Таким образом, в основу рабочей гипотезы проведенного нами эксперимента было положено предположение, что искусственное увеличение контрастности входных отверстий гнездовых трубок усилит привлекательность их для самок пчел.

Результаты наших исследований не подтвердили эту гипотезу. Более того они показали, что самки *O. cornuta* при выборе канала для закладки гнезда предпочитают каналы, входные отверстия которых выглядят наименее контрастно.

Аналогичные данные были получены ранее в ходе экспериментов с еще двумя видами диких пчел – *Osmia cerinthidis* и *Megachile rotundata* (2005, Иванов). Эта публикация в настоящее время мало доступна, и кроме того, результаты этих исследований были проанализированы не в полной мере, поэтому ниже мы более подробно представляем ее содержание.

Особенностью этих опытов было то, что участки лицевой стенки ульев, окрашенные в один цвет, отличались по площади и могли включать 1, 3 или 18 каналов (рис. 1в и 2). По результатам заселения было установлено, что достоверных отличий в интенсивности заселения этих трех вариантов размещения каналов нет.

Рис. 2. Варианты расположения участков различной окраски на лицевых стенках экспериментальных ульев Фабра

Это означало, что изучаемые виды пчел достаточно хорошо ориентируются в пределах лицевой стенки улья при любых вариантах дробности окраски передней стенки улья вокруг летковых отверстий каналов. Это исключало возможность объяснения предпочтения более контрастных каналов (если такое предпочтение было бы установлено) их большей заметностью, и следовательно, запоминаемостью.

Одному из видов пчел (*M. rotundata*) было предложено не 9, а 12 вариантов сочетания цвета трубки и фона (рис. 3).

Рис. 3. Варианты сочетаний цвета лицевой стенки улья Фабра и гнездовых каналов, с указанием процента заселения каждого варианта пчелами *Osmia cerinthidis* (1) и *Megachile rotundata* (2)

Дополнительный вариант включал не окрашенные гнездовые каналы и неокрашенный участок передней стенки вокруг входного отверстия гнездового канала. По результатам заселения экспериментальных ульев выяснилось, что варианты сочетания цветов с участием неокрашенных трубок и фона не отличались от вариантов с участием серого цвета. Это дало возможность в следующих экспериментах серый цвет или не использовать или принимать его как аналогичный естественному.

Результаты заселения различных вариантов сочетания цвета лицевой стенки улья у входа в трубку и самой трубки пчелами *O. cerinthidis* и *M. rotundata* представлены на рисунке 3 и в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Заселение гнездовых трубок самками диких пчел
в зависимости от контрастности входа (Иванов, 2005а)

Вид пчел	Доля заселённых гнездовых трубок ($x \pm S_x$, %)			
	Контрастность входа в гнездовую трубку			
	Максимальная	Средняя	Минимальная	Естественная
<i>Osmia cerinthidis</i>	18,0±3,5	21,0±2,6	29,8±3,0*	30,0±3,0
<i>Megachile rotundata</i>	48,2±3,7	55,8±1,6	60,3±1,6*	61,8±1,8

Таблица 5

Заселение гнездовых трубок самками диких пчел
в зависимости от цвета лицевой стенки улья (Иванов, 2005а)

Вид пчел	Доля заселённых гнездовых трубок ($x \pm S_x$, %)			
	Цвет стенки улья вокруг входного канала			
	Белый	Серый	Черный	Естественный
<i>Osmia cerinthidis</i>	21,3±1,6	27,7±1,7	31,0±1,8*	-
<i>Megachile rotundata</i>	53,0±1,8	58,5±1,8	64,5±1,7*	56,5±1,8

Варианты сочетаний цвета каналов и цвета лицевой стенки расположены на рисунке сверху вниз по мере убывания контрастности. В каждом горизонтальном ряду располагаются каналы примерно одного уровня контрастности (наблюдается только небольшое увеличение контрастности при переходе к каждому следующему варианту слева направо). В таблицах 4 и 5 представлены средние значения процента заселения гнездовых каналов, расположенных на участках лицевой стенки ульев разной контрастности и разного цвета.

Сравнение процента заселения каналов, расположенных в горизонтальных рядах и в пределах одного ряда, показывает, что уровень заселения для обоих исследованных видов пчел в большинстве случаев возрастает при переходе к каждому следующему ряду в направлении сверху вниз и в каждом ряду справа налево. То есть процент заселения каналов увеличивается с уменьшением контрастности входного отверстия. Об этом свидетельствуют и данные таблицы 4. Отличия средних значений процента заселения трубок разной контрастности достоверны при $p \leq 0,05$ для всех соседних вариантов, кроме отмеченных звездочкой. Отличия крайних вариантов достоверны при $p \leq 0,01$.

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что участки лицевой стенки улья, окрашенные в черный цвет, заселялись пчелами исследуемых видов охотнее, чем неокрашенные или окрашенные в серый или белый цвет. Отличия между значениями заселения крайних вариантов окраски достоверны при $p \leq 0,01$, а между соседними – при $p \leq 0,05$ (кроме значения, отмеченного звездочкой, для которого отличие от соседних вариантов недостоверно).

Означают ли эти данные, что именно черный цвет является фактором, который обеспечивает преимущественное заселение гнездовых каналов, расположенных на черном фоне? Обратим внимание (рис. 2), что все трубки, расположенные на черном фоне, по степени контрастности относятся к группе трех наименее контрастных вариантов. В то же время трубки, расположенные на белом фоне, наоборот, относятся к группе трех наиболее контрастных вариантов. Таким образом, очевидно, что предпочтение пчелами трубок, расположенных на черном фоне, связано не с цветом стенки улья, а с контрастностью входных отверстий.

Об отсутствии привлекательности для пчел собственно черного цвета также свидетельствует сравнение процента заселения трубок черного, серого и белого цветов. Для вида *Osmia cerinthidis* он составил, соответственно, 22,3, 30,6 и 26,8 %, а для *M. rotundata* – 53,8, 60,1 и 55,8 %. Черные трубки оказались наименее заселенными для обоих видов. Это

также можно объяснить тем, что в состав вариантов сочетаний цвета трубки и фона входит большее число наиболее контрастных сочетаний.

Стоит напомнить, что для *O. cornuta* отмечено небольшое предпочтение белого фона в сравнении с черным и серым (в 1,2 и 1,3 раза, соответственно). Хотя трубки черного цвета также заселялись наименее охотно.

В свете полученных данных находит объяснение установленный ранее факт разной привлекательности для пчел стеблей тростника в зависимости от того, прямо или косо срезан их передний край, где расположено входное отверстие гнездовой трубки (Иванов, 1983; Иванов и др. 2025). И в этом случае большая привлекательность трубок с косым срезом, возможно, дополнительно (к основным факторам, см. вторую по порядку цитирования статью) обеспечивается меньшей контрастностью их входных отверстий.

На поиски оптимального цвета для ульев медоносных пчел, видимо, также следует посмотреть с учетом полученных нами данных. Несмотря на то, что оттенки отдельных цветов различаются пчелами достаточно уверенно, есть все основания усомниться в том, что именно цвет является в этом случае приемлемым ориентиром для пчел. Подтверждением тому служат данные, полученные В. М. Карцевым с соавторами для шмелей (Карцев и др. 2002). В ходе их исследований установлено, что шмели значительно хуже различают цвета при поиске гнезд, чем при поиске кормовых растений. Усилия по обеспечению хорошей ориентации пчел в пределах пасеки, видимо, следует направить не столько на разнообразие цвета ульев, сколько на обеспечение их большего отличия по контрастности цветов при черно-белом их восприятии или снабжение их маркерами в виде геометрических фигур в черно-белом исполнении.

Следует отметить, что предпочтение менее контрастных гнездовых каналов проявляется у разных видов пчел в разной степени. В наибольшей степени такое предпочтение проявляется у *O. cerinthidis* – менее контрастные каналы заселяются в 1,7 раза чаще, чем более контрастные, а у *O. cornuta* и *M. rotundata* – в 1,4 и 1,3 раза, соответственно. Предпочтение цвета фона у всех трех изученных видов выражено примерно одинаково, при этом *M. rotundata* и *O. cerinthidis* предпочитали черный фон, а *O. cornuta* – белый. Отмечено большее заселение соответствующих каналов в 1,2, 1,3 и 1,4 раза, соответственно. Все три вида – *O. cerinthidis*, *O. cornuta* и *M. rotundata* предпочли трубки серого цвета, но с разной степенью предпочтения. Отмечено большее заселение соответствующих каналов в 1,9, 1,8 и 1,1 раза, соответственно.

Выявленные отличия в предпочтении цвета фона и цвета гнездовой трубки не находят объяснения. Можно предположить, что эти отличия связаны с особенностями биологии гнездования этих трех видов, которые довольно значительны (Иванов, 2008).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен эксперимент по выявлению значения контрастности входного отверстия гнездового канала, расположенного на лицевой стенке улья Фабра, для самок диких пчел *Osmia cornuta*. Экспериментальные ульи, предоставленные пчелам для заселения, содержали гнездовые каналы разной контрастности – меньшей и большей по сравнению с естественной. Меньшая или большая контрастность входных отверстий гнездового канала достигалась окрашиванием лицевой стенки улья вокруг отверстий и внутренней стенки трубок у их краев в черный или белый цвет.

Самки пчел *O. cornuta* при выборе канала для устройства гнезда чаще выбирали каналы, которые выглядели менее контрастными на фоне лицевой стенки улья Фабра.

Эти данные полностью согласуются с данными, полученными ранее в аналогичных экспериментах с двумя другими видами диких пчел – *Osmia cerinthidis* и *Megachile rotundata*. Однако предпочтение менее контрастных трубок самками изученных трех видов пчел было проявлено в разной степени. Стремление к заселению менее контрастных трубок в наибольшей степени проявили самки *O. cerinthidis*, а в наименьшей – *M. rotundata*.

Адаптивное значение выбора пчелами менее контрастных каналов, предположительно состоит в обеспечении меньшей заметности входного отверстия гнезда для паразитов и хищников.

Параллельно с основной задачей было выявлено, что пчелы *O. cornuta* предпочитают гнездовые каналы, расположенные на белом фоне, в то время как *O. cerinthidis* и *M. rotundata* преимущественно заселяют каналы на черном фоне. При этом все три вида в ходе поиска канала для гнезда, чаще выбирали неокрашенные каналы и реже – черные и белые.

Все выявленные различия изученных видов пчел в отношении контрастности входного отверстия гнездового канала и других предпочтений, предположительно связаны с видоспецифическими особенностями биологии гнездования этих трех видов, которые, как показали предыдущие исследования, несмотря на систематическую близость двух из них, достаточно велики. Исследования по изучению причин выявленных отличий и противоречий необходимо продолжить.

Список литературы

Бертули Г. З. Авторское свидетельство Российской Федерации 701619. Улей для диких пчел. А 01 К 47/00. № 2625267/30-15. Заявлено 02.06.78. Опубликовано 05.12.79. Бюл. № 45.

Иванов С. П. Биология пчел-мегахилид (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) и эволюция их гнездостроительных инстинктов: дис. ... док. биол. наук: спец. 03.00.24 Энтомология. – Институт защиты растений НАН Украины, 2008. – 555 с.

Иванов С. П. Влияние контрастности входа гнездовых каналов на заселение ульев Фабра дикими пчелами *Osmia cerinthidis* и *Megachile rotundata* (Hymenoptera: Megachilidae) // Природничій альманах Серія «Біологічесу науки». – 2005а. – Вип. 6. – С. 60–68.

Иванов С. П. Конструктивные особенности искусственных гнездовий для одиночных пчел // Насекомы-опылители сельскохозяйственных культур (сб. научн. тр.). – Новосибирск: Сиб. отдел. ВАСХНИЛ, 1982. – С. 79–83.

Иванов С. П. Патент на изобретение Российской Федерации 2067826. Устройство для регулирования заселения улья дикими пчелами. 6 А 01 К 47/00. № 92004807/15. Заявлено 4.11.92. Опубликовано 20.10.96. Бюл. № 29.

Иванов С. П., Гауль А. М. А. Патент РФ на полезную модель № 186446, МПК: А01К 47/00. Улей для диких пчел. Патентообладатель ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Заявка № 2017128598. Заявлено 10.08.2017. Опубликовано 21.01.19б. Бюл. № 3.

Иванов С. П., Жидков В. Ю. Патент на полезную модель Российской Федерации МПК: А01К 47/00. Улей для диких пчел. Патентообладатель ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». № 2017128598. Заявлено 10.08.2017. Опубликовано 26.12.19а. Бюл. № 36.

Иванов С. П., Жидков В. Ю. Патент РФ на полезную модель № 186009. МПК: А01К 47/00. Улей для диких пчел. Патентообладатель ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Заявка № 2017147104. Заявлено 29.12.2017. Опубликовано 26.12.19б. Бюл. № 36.

Иванов С. П., Жидков В. Ю., Ончуров М. В. Патент РФ на полезную модель № 208813. МПК: А01М 1/02. Кассетный улей для диких пчел. Патентообладатель ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Заявка № 208813. Заявлено 08.07.2021. Опубликовано 14.01.2022. Бюл. № 2.

Иванов С. П., Люманов Т. Р., Трубаева В. В. Влияние особенностей устройства ульев Фабра на заселение их пчелами *Osmia cornuta* (Latr.) и *O. bicornis* (L.) (Apoidea, Megachilidae) // Экосистемы. – 2025. – Вып. 42. – С. – 138–150.

Иванов С. П., Свольнский А. Д., Курамова В. В. Патент РФ на изобретение № 2804805 С1. Российская Федерация. МПК А01К 47/00 (2023.08). Улей для диких пчел – опылителей трудно опыляемых культур и растений редких и исчезающих видов. Патентообладатель ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Заявка № 2023107090. Заявлено 23.03.2023. Опубликовано 06.10.2023. Бюл. № 10.

Иванов С. П. Деклараци́нный патент на корисну модель України 7840. Вулик для диких бджіл. А01К47/00. № 20041109742. Заявлено 26.11.2004. Опубликовано 15.07.2005б. Бюл. № 7.

Иванов С. П. Деклараци́нный патент на корисну модель України 9550. Вулик для диких бджіл, які використовують для запилення рослин у теплицях. А01К47/00. № 20041109744. Заяв. 26.11.2004. Опубликовано 17.10.2005б. Бюл. № 10.

Иванов С. П. Патент на винахід України 15201. Вулик для диких бджіл. А01К 47/00. № 93006478. Заяв. 30.05.93. Опубликовано 30.06.97. Бюл. № 3.

- Карцев В., Оганезов Т., Калинин Д. Независимость пищевой и гнездовой ориентации у шмелей (*Bombus*: Hymenoptera, Apoidea) // XII съезд Русского энтомологического об-ва (тез. докл.). – СПб, 2002. – С. 149.
- Комісар О. Д. Пофарбування вуликів і білявічкових орієнтирів для зменшення блукання бджіл // Пасіка. – 1994. – № 1. – С. 18–19.
- Мальшев С. И. Дикие опылители на службе человека. – М.–Л.: Наука, 1963. – 63 с.
- Олифир В. Н. Авторское свидетельство Российской федерации 1535499. Гнездилище для диких пчел. 5 А 01 К 47/00. № 4410801/30-15. Заявлено 22.02.88. Опубликовано 15.01.90. Бюл. № 2.
- Радченко В. Г., Иванов С. П. Деклараци́нный патент на корисну модель України 63601. Вулик для диких бджіл-листорізів. А01К47/00. № 2003054258. Заявлено 12.05.2003. Опубликовано 15.01.2004. Бюл. № 1.
- Akram W., Sajjad A., Ghramh H. A., Ali M., Khan K. A. Nesting Biology and Ecology of a Resin Bee, *Megachile cephalotes* (Megachilidae: Hymenoptera) // Insects. – 2022. – 13. – 1058. – P. 2–14.
- Bosch J., Kemp W. P., Peterson S. S. Management of *Osmia lignaria* (Hymenoptera: Megachilidae) populations for almond pollination: methods to advance bee emergence // Environ. Entomol. – 2000. – Vol. 29, N 5. – 874–883.
- Bosch J., Kemp W. P., Trostle G. E. Bee population returns and cherry yields in an orchard pollinated with *Osmia lignaria* (Hymenoptera: Megachilidae) // Journal economic Entomology – 2006. – Vol. 99, N 2. – P. 408–413.
- Henry M., Berrou P.-J., Bourdon S., Guilbaud L., Vaissière B. E. Assessing concrete nest boxes for cavity-nesting bees // Biodiversity and Conservation. – 2023. <https://doi.org/10.1007/s10531-023-02719-3>
- Holm S. N. *Osmia rufa* L. (Hym. Megachilidae) as a pollinator of plants in greenhouse // Entomologica Scandinavica. – 1973. – Vol. 4, N 3. – P. 217–224.
- Kitamura T., Maeta Y. Studies on the pollination of apple by *Osmia*. III. Preliminary report on the homing ability of *Osmia cornifrons* (Radoszkowsky) and *O. pedicornis* Cockerrell // Kontyu. – 1969. – Vol. 37, N 1. – P. 83–90.
- Kuhn E. D., Ambrose J. T. Pollination of «delicious» apple by megachilid bees of the genus *Osmia* (Hymenoptera: Megachilidae) // Journal Kansas entomology Society. – 1984. – Vol. 57, N 2. – P. 169–180.
- Levin M. D. Artificial nesting burrows for *Osmia lignaria* Say // Journal economic Entomology. – 1957. – Vol. 50, N 4. – P. 506–507.
- Maeta Y. Utilization of wild bees // Farming Japan. – 1990. – Vol. 24, N 6. – P. 13–22.
- Martins C. F., Ferreira R. P., Carneiro L. T. Influence of the Orientation of Nest Entrance, Shading, and Substrate on Sampling Trap-Nesting Bees and Wasps // Neotropical Entomology. – 2012. – Vol. 41, is. 3. – P. 105–111.
- Seidelmann K., Bienenach A., Pröhl F. The impact of nest tube dimensions on reproduction parameters in a cavity nesting solitary bee, *Osmia bicornis* (Hymenoptera: Megachilidae) // Apidologie. – 2016. – 47. – 114–122.
- Taki H., Kevan P. G., Viana B. F., Silva F. O., Buck M. Artificial covering on trap nests improves the colonization of trap-nesting wasps // Journal of Applied Entomology. – 2008. – 132. – P. 225–229.
- Tepedino V. J., Torchio P. F. Influence of nest hole selection on sex ratio and progeny size in *Osmia lignaria propinqua* (Hymenoptera: Megachilidae) // Annals of the Entomological Society of America. – 1989. – Vol. 82, N 3. – P. 355–360.
- Torchio P. F., Asensio E. The introduction of the European bee, *Osmia cornuta* Latr., into the U. S. as a potential pollinator of orchard crops, and a comparison of its manageability with *Osmia lignaria propinqua* Cresson (Hymenoptera: Megachilidae) // Journal Kansas entomology Society. – 1985. – Vol. 58, N 1. – P. 42–52.
- Welland R. Blue orchard bee nest box // Bee World. – 2002. – Vol. 83, N 3. – P. 145–147.

Ivanov S. P., Lyumanov T. R., Trubaeva V. V. The Impact of the Nesting Canal Entrance Hole Contrast in Fabre Hives on Colonization by *Osmia cornuta* (Apoidea, Megachilidae) // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 158–168.

The article presents the results of experimental studies to determine the influence of the contrast of the entrance holes of the nesting canals in Fabre hives on their colonization by *Osmia cornuta* bees. Female bees were provided with hives of a typical design for colonization. Nesting tubes made of reed stems were inserted into the front wall of the hive. A lower or higher contrast of the entrance holes of the nesting canal was achieved by coloring the front wall around the holes black or white. The hive wall around one-third of the tubes was left unpainted of natural color. Additional contrast was achieved by painting the inner surfaces of the walls of the nesting canals near the exit white or black. Ultimately, the bees were offered nine color combinations. These nine combinations were divided into three groups: the highest contrast, the lowest contrast, and the medium contrast. Based on the results of colonization of the hives with bees, it was revealed that the least contrasting tubes were colonized by 37.7%, the most contrasting tubes by 26.2%, and tubes of medium contrast by 33.3%. Thus, female *O. cornuta* bees exhibited a preference for the least contrasting tubes when selecting nesting sites. These findings align with previous studies on *Osmia cerinthidis* and *Megachile rotundata*, which demonstrated a similar preference for less contrasting nesting channels. At the same time, it was found that *O. cornuta* females most readily colonized tubes on a white background (35.7%), while tubes on a black and gray background were less favored (31.0% and 28.6%, respectively). These data contradict the data of previous studies of hive colonization by *O. cerinthidis* and *M. rotundata* bees, which preferred to colonize tubes on a black background. Other differences in the choice of nest tubes between these species were recorded. Further investigations will be conducted to uncover the underlying reasons for this discrepancy.

Key words: wild solitary bees, Megachilidae, *Osmia cornuta*, *Osmia cerinthidis*, *Megachile rotundata*, breeding of wild bees, structural features of Fabre hive, contrast of nesting channels.

Поступила в редакцию 12.01.26

Принята к печати 20.02.26